

Fundação Osório

Revista Científica

PIRÓLISE DE PNEUS USADOS GERANDO BIOCOMBUSTÍVEIS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA ABORDAGEM CTS NO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

*PYROLYSIS OF USED TIRES GENERATING BIOFUELS: ENVIRONMENTAL EDUCATION IN A
CTS APPROACH IN HIGH SCHOOL AND PROFESSIONAL EDUCATION.*

Octavio dos Santos Gouveia Filho¹; Paulo Sérgio Alves de Souza ²; João Paulo Lucca Morgado³; Dyanna Silva Ferreira
⁴; Maria Clara de Souza Galvão⁴; Mateus Abreu Côrtes de Araujo⁴; Nycole Crystine Moura dos Santos⁴e Luiz Eduardo
Pizarro Borges⁵

¹Mestre em química pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil e professor do ensino básico, técnico e tecnológico pelo IFRJ Campus Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: octaviogouveiaf@gmail.com.

²Doutor em química pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil e professor do ensino básico, técnico e tecnológico pela escola Fundação Osório, Rio Comprido, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: paulosasouza@gmail.com.

³Mestre em química pelo Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail joapaulo.lucca@ime.eb.br.

⁴Estudantes do Ensino Médio/Profissionalizante técnico em Meio Ambiente da Fundação Osório, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

⁵Doutor em Engenharia Química pela Université Claude Bernard Lyon I (França) e Professor do Instituto Militar de Engenharia, Seção de Engenharia Química, Rio de Janeiro. E-mail: luiz@ime.eb.br.

Resumo

A educação ambiental desenvolve a conscientização sobre a importância em promover práticas mais sustentáveis no tratamento de resíduos com adesão ao modelo de economia circular. Neste trabalho foi estudado o processo de pirólise via enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), objetivando a construção de uma educação crítica, baseada no conhecimento científico e socioambiental, demonstrando o seu potencial não apenas para mitigar problemas ambientais associados ao acúmulo de pneus em aterros, mas também para produzir energia renovável na forma de biocombustíveis. Os resultados deste trabalho envolveram a participação direta dos estudantes, incentivando-os na busca da sustentabilidade e da inovação no tratamento dos produtos da pirólise.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Pirólise; pneus usados; biocombustíveis; sustentabilidade; Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS).

Abstract

Environmental education develops awareness about the importance of promoting more sustainable practices in waste treatment with adherence to the circular economy model. In this work, the pyrolysis process was studied via the Science, Technology and Society (STS) approach, aiming at the construction of a critical education, based on scientific and socio-environmental knowledge, demonstrating its potential not only to mitigate environmental problems associated with the accumulation of tires in landfills, but also to produce renewable energy in the form of biofuels. The results of this work involved the direct participation of students, encouraging them in the search for sustainability and innovation in the treatment of pyrolysis products.

Keywords: Environmental Education; Pyrolysis; waste tires; biofuels; Sustainability; Science, Technology and Society (STS).

Fundação Osorio

Revista Científica

1- INTRODUÇÃO

Cerca de 1,6 bilhões de pneus novos são fabricados anualmente em todo o mundo. Uma pequena parcela deste total (pouco mais de 10%) é levada para recuperação, sendo que quase 1 bilhão destes pneus são descartados sem nenhum cuidado ambiental, ao final da sua vida útil. Em tempos de aquecimento global é grave se constatar que para produzir um único pneu, mais de 300 g de dióxido de carbono (CO₂) são liberados na atmosfera (JANSEN et al., 2022).

Segundo Thomas e Gupta (2016), o tempo de vida útil de um pneu é de, no máximo cinco anos, nos carros e caminhões. Após este período, tornam-se um importante Resíduo Sólido Urbano (RSU), com o agravante de não serem biodegradáveis, impactando negativamente o meio-ambiente. A combustão de pneus produz gases tóxicos e sua incineração exige sistemas caros de controle das emissões atmosféricas. Nos aterros sanitários, além de não serem degradados facilmente, devido a sua forma e impermeabilidade, armazenam água, tornando-se locais de criação de vetores de doenças, como dengue, chikungunya, zika e malária (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2019; RAMARAD et al., 2015).

A partir das décadas de 1970 e 1980, intensificaram-se diversos problemas e acidentes ambientais globais e nacionais. Diante deste cenário, a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225, destaca a importância de se promover a educação ambiental (EA) em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. (BRASIL, 1988).

A abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) enfatiza a interconexão entre os avanços científicos e tecnológicos e suas implicações sociais, promovendo uma reflexão crítica sobre como esses elementos interagem no cotidiano (STRIEDER & KAWAMURA, 2017).

O artigo 5º da Lei Federal 9795/99 (BRASIL, 1999) que versa sobre a EA, estabelece a importância da educação para a preservação do meio ambiente e a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Nesse contexto, a abordagem CTS pode ser utilizada para integrar a educação ambiental com a ciência e a tecnologia, permitindo que os alunos compreendam não apenas os aspectos técnicos das questões ambientais, mas também suas repercussões sociais, culturais e éticas, promovendo assim uma cidadania ativa e comprometida com a sustentabilidade.

Fundação Osório

Revista Científica

Importa acrescentar que o conteúdo desta lei deixa claro que a EA é um componente essencial da educação que deve permear todo o processo educativo e aí está incluído o ensino de ciências nos níveis médio e profissional (BEZERRA et al., 2021). Nesse sentido, a EA foi incluída na versão final da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a qual propõe que o tema seja incorporado ao currículo escolar, preferencialmente, de forma transversal e integradora (BRASIL, 2018). Mais especificamente relacionada com a problemática dos pneus usados, cita-se a Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, incluindo no seu escopo a obrigatoriedade do desenvolvimento da educação ambiental em todos os setores da educação nacional (BRASIL, 2010).

Diante desta realidade, espera-se que a EA abordada em uma metodologia CTS possa despertar nos estudantes, a sensibilização sobre a magnitude do problema dos pneus descartados e seus impactos negativos no meio ambiente. Além disso, a EA pode também motivar indivíduos e comunidades a tomarem medidas práticas para a coleta e a correta destinação de pneus, bem como advogarem por políticas públicas que promovam tecnologias limpas.

A pirólise, um processo térmico que decompõe materiais orgânicos na ausência de oxigênio, serve como um exemplo concreto de como a tecnologia pode ser utilizada para resolver problemas ambientais críticos como o descarte inadequado de pneus e a geração de energia de forma mais sustentável. É uma alternativa tecnológica promissora para o tratamento de resíduos de borracha de pneu, gerando três frações com diferentes potenciais de aplicações (D'AGOSTO; SOUZA, 2013). A fração sólida, constituída de carbono amorfo e cargas inorgânicas, pode ser usada como combustível, carvão ativado, dentre outras aplicações (GUPTA et al., 2014). Assim como toda a estrutura metálica dos rejeitos de borracha pode ser recuperada, antes da pirólise e reutilizada na produção de novas peças. A fração líquida (bio-óleo), constituída principalmente de hidrocarbonetos, pode ser utilizada como combustível e produtos de química fina e a fração gasosa pode ser utilizada na geração de calor e energia elétrica (GUPTA et al., 2014; QUEK; BALASUBRAMANIAN, 2013).

Fundação Osório

Revista Científica

De acordo com os autores Guo et al. (2022), a análise do bio-óleo derivado da pirólise de resíduos de pneus é crítica para compreender sua composição química, propriedades físicas e aplicações potenciais. Esse bio-óleo contém uma mistura complexa de compostos, que podem ser analisados através de vários métodos.

Essas técnicas analíticas são essenciais para caracterizar as suas propriedades químicas e físicas, facilitando a sua utilização potencial como combustível ou matéria-prima química, garantindo ao mesmo tempo a compatibilidade com os sistemas e padrões existentes, como enfatizado por Ahmed *et al.* (2023).

Dentre os métodos mais simples de análise do bio-óleo destaca-se o Índice de Acidez Total (IAT), também conhecido como Número de Acidez Total (TAN) que é um parâmetro crucial na determinação da qualidade de um óleo, particularmente nas ciências petroquímicas e de lubrificação como citado em Zhang et al. (2022). Neste ensaio determina-se a quantidade de hidróxido de potássio em miligramas (mg KOH) necessária para neutralizar os ácidos em um grama de óleo. Os níveis de TAN são um importante indicador da qualidade do óleo, fornecendo informações valiosas sobre a acidez do óleo, o seu estado de degradação e o potencial de causar corrosão. A gestão adequada dos níveis de TAN é essencial para manter a integridade e eficiência dos equipamentos que utilizam ou processam óleos, bem como para garantir a qualidade dos derivados de petróleo conforme Silva et al. (2023).

Assim, a relação entre a pirólise de pneus e a educação ambiental em uma abordagem CTS é fundamental para desenvolver nos estudantes da educação básica de nível médio e profissional uma consciência ambiental sólida, promovendo tecnologias verdes e motivando ações individuais e coletivas que contribuam para o desenvolvimento sustentável.

Fundação Osorio

Revista Científica

O presente trabalho objetiva promover a conscientização sobre a importância da reciclagem e do manejo sustentável de resíduos, utilizando o processo de pirólise de pneus usados e a determinação do índice de acidez do bio-óleo gerado como um caso prático para a instigação de práticas ambientais conscientes. Este objetivo busca integrar conhecimentos técnicos e científicos do processo de pirólise com princípios de sustentabilidade e educação ambiental em uma abordagem CTS, evidenciando como intervenções tecnológicas podem contribuir para a resolução de problemas ambientais e sociais.

2-MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 – Local de estudo

O presente trabalho foi realizado na Fundação Osorio (FO) (Figura 1), escola pública federal, vinculada ao Ministério da Defesa, localizada no município do Rio de Janeiro, no bairro do Rio Comprido. A escola ministra a educação básica e profissional nos três segmentos da educação básica: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental II e ensino médio profissionalizante (cursos técnicos em Administração e de Meio Ambiente (<https://www.fosorio.g12.br/>)).

Figura 1 - Foto aérea da Fundação Osorio

Fonte: <https://www.fosorio.g12.br/>

Fundação Osório

Revista Científica

2.2-Participantes do Projeto

Este trabalho foi executado em uma turma do curso Técnico em Meio Ambiente, com um total de 34 alunos, no período de junho a outubro de 2024.

2.3- Etapas do Projeto

Para alcançar os objetivos pretendidos, o trabalho foi desenvolvido nas seguintes etapas:

1ª Etapa: disponibilização de questionário prévio aos estudantes, elaborado no aplicativo *Google Forms*, onde foram feitas perguntas, de forma a aferir o conhecimento pregresso dos mesmos sobre conceitos que seriam apresentados na 2ª Etapa do trabalho. Foram feitas as seguintes perguntas: “Você sabe o que é biocombustível?”, “Você sabe o que é biomassa?”, “Você sabe o que economia circular?”, “Você sabia que os pneus contém substâncias que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, quando descartados inadequadamente?”, “Você sabia que os pneus usados podem ser usados para produzir combustíveis?” e “Você sabe o que é pirólise?”.

Figura 2 – Imagem do questionário prévio distribuído aos alunos.

Pirólise de pneus usados - gestão de resíduos, sustentabilidade e economia circular gerando biocombustíveis

QUESTIONÁRIO PRELIMINAR

Este formulário está coletando automaticamente os e-mails de todos os participantes. [Alterar configurações](#)

Você sabe o que é biocombustível?*

Sim

Não

Você sabe o que é biomassa?*

Sim

Não

Fonte: Os autores.

Fundação Osório

Revista Científica

2ª Etapa: consistiu da apresentação de uma palestra com a temática do trabalho, onde foram apresentados os principais conceitos teóricos referentes à pirólise de resíduos sólidos, além da metodologia a ser desenvolvida e as etapas do projeto. Ao final da apresentação, os alunos puderam fazer perguntas e ocorreu um debate sobre o tema apresentado.

Figura 3 – Imagem da apresentação da palestra

Fonte: Os autores.

3ª Etapa: determinação experimental do índice de acidez (IAT) de bio-óleos: Essa etapa foi realizada no Laboratório de Ciências da Fundação Osório de forma expositiva, conduzida pelos professores e pesquisadores orientadores do projeto. Na determinação do IAT foi utilizada a norma ASTM D974, *Standard Test Method for Acid and Base Number by Color-Indicator Titration* (ASTM, 1997) que é descrita de forma resumida a seguir: em um Erlenmeyer de 125mL pesou-se 2g de amostra de bio-óleo em balança analítica e avolumou-se 25 mL de solução éter-álcool (2:1 em volume) numa proveta de 50 mL. A seguir transferiu-se este volume de 25 mL da proveta para o Erlenmeyer contendo 2g da amostra de bio-óleo. Acrescentou-se neste Erlenmeyer 2 a 3 gotas de solução de fenolftaleína. Titulou-se esta amostra no Erlenmeyer contra a solução de NaOH padrão contida na bureta até o surgimento de uma leve coloração rósea persistente. Anotou-se o volume gasto na bureta e procedeu-se o cálculo do IAT do bio-óleo da seguinte fórmula (1):

Fundação Osorio

Revista Científica

$$\text{IAT (mg KOH/g de amostra)} = 56,1 \times [(\text{Va} - \text{Vb}) / \text{ma}] \times \text{C} \quad (1)$$

Onde:

56,1 é a massa molar do KOH

Va = vol(mL) de NaOH gasto na titulação da amostra

Vb = vol(mL) de NaOH gasto na titulação do branco

C = N x f = concentração exata da solução padronizada de NaOH

ma = massa exata da amostra em g.

Foram obtidos os IAT das seguintes amostras: óleo de soja virgem, óleo de soja usado, bio-óleo pirolítico de Sabugo de milho 7 dias, bio-óleo pirolítico de Sabugo de milho 24h, bio-óleo pirolítico de pneu usado. As amostras foram gentilmente cedidas pelo laboratório 3089 da seção SE5 do Instituto Militar de Engenharia.

Ao final da prática os resultados obtidos foram explicados e interpretados com os alunos.

4ª Etapa: disponibilização de questionário de avaliação aos alunos (Figura 4), elaborado no aplicativo *Google Forms*, de forma a aferir o conhecimento adquirido por eles após a realização das três etapas anteriores do projeto. Os alunos tiveram que responder às seguintes questões objetivas: “Que fator foi determinante para indicar a completa reação da solução de KOH da bureta com a Acidez presente no óleo contido no Erlenmeyer durante a prática de determinação do Índice de Acidez?”, “Sobre a determinação do Índice de Acidez não podemos afirmar que”, “Em relação ao conceito de PIRÓLISE pode-se afirmar que”, “Qual das afirmativas abaixo não pode ser considerada uma vantagem da pirólise de pneus usados?” e “Marque a resposta na qual uma das opções não é um biocombustível”.

Fundação Osorio

Revista Científica

Figura 4 – Imagem do questionário de avaliação.

Pirólise de pneus usados e determinação do Índice de Acidez de Óleos.

Não compartilhado

1) Que fator foi determinante para indicar a completa reação da solução de KOH da bureta com a Acidez presente no óleo contido no Erlenmeyer durante a prática de determinação do Índice de Acidez?

- A temperatura do Erlenmeyer aumentou.
- A cor da óleo com solvente presente no Erlenmeyer mudou de incolor para rosa devido a presença do indicador fenolftaleína.
- Formou-se um precipitado branco no fundo do Erlenmeyer.
- Houve a liberação de gases (efervescência) e bolhas durante a reação.

Fonte: Os autores.

5ª Etapa: apresentação do trabalho pelos alunos na Feira de Ciências e Tecnologias da Fundação Osorio. A culminância do projeto consistiu na apresentação do trabalho por um grupo de 4 alunos do 2º ano do curso técnico em meio ambiente da Fundação Osorio para a comunidade escolar na Feira de Ciências e Tecnologias realizada anualmente pela instituição de ensino, realizada no mês de outubro de 2024 durante a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 – Respostas dos estudantes ao questionário prévio

Com a utilização do questionário é possível obter resultados a respeito do conhecimento adquirido pelos estudantes em relação aos assuntos abordados, com isso, as interações são registradas através das respostas obteve-se concepção dos alunos e seu entendimento do tema e prática.

Fundação Osorio

Revista Científica

Dos 26 alunos que responderam ao questionário 61,5% responderam saber o que é economia circular (Figura 5) e 88,5% souberam responder a definição de biocombustível (Figura 6).

Figura 5: Resultado das respostas dos alunos à pergunta “Você sabe o que é economia circular?”.

Fonte: Os autores

Figura 6: Resultado das respostas dos alunos à pergunta “Você sabe o que é biocombustível?”.

Fonte: Os autores

Fundação Osorio

Revista Científica

Com isso, nota-se que os conhecimentos teóricos de pirólise e técnicas de acidez de combustíveis torna-se relevante para trabalhar atividades voltadas a construção de aulas dinâmicas capazes de promover aprendizados conectados com a realidade do aluno, colaborando para a construção do conhecimento aplicado no mundo real. Para Braga e Carvalho (2021) debater a qualidade do ensino é crucial para a melhoria do aprendizado, e isso pode ser realizado promovendo atividades investigativas, estimulando os estudantes a buscarem aplicações dos conceitos na sociedade, impulsionando os alunos a raciocinar, criar soluções e desenvolver capacidades de argumentação. Dessa forma, cria-se uma perspectiva para que os indivíduos reconheçam o papel da ciência na sociedade, no contexto social e histórico, evitando o ensino voltado para memorização de fórmulas e aprendizagem passiva, conforme pressuposto a alfabetização científica (BRAGA E CARVALHO, 2021).

Outra resposta relevante do presente estudo foi que 80,8% responderam saber que os pneus possuem substâncias prejudiciais ao meio ambiente se descartados inadequadamente (Figura 7).

Figura 7: Resultado das respostas dos alunos à pergunta “Você sabia que os pneus contêm substâncias que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, quando descartados inadequadamente?”.

Fonte: Os autores

Fundação Osório

Revista Científica

A respeito do ensino de ciências, é imprescindível a formação de um cidadão crítico e que consiga correlacionar os conceitos científicos com os aspectos históricos, econômicos e sociais, formando um indivíduo com capacidade de se posicionar frente a um problema e criar soluções tomando decisões racionais, baseadas nas discussões científicas.

Os resultados apresentados nas Figuras 8 e 9, mostram que, respectivamente, 57,7% dos alunos não sabiam que pneus usados podem ser usados para produzir biocombustíveis e 88,5% dos alunos não sabem o que é pirólise.

Figura 8: Resultado das respostas dos alunos à pergunta “Você sabia que os pneus usados podem ser usados para produzir combustíveis?”.

Fonte: Os autores

Fundação Osório

Revista Científica

Figura 9: Resultado das respostas dos alunos à pergunta “Você sabe o que é pirólise?”.

Fonte: Os autores

Desta forma, percebe-se que os resultados obtidos no questionário prévio mostram que a abordagem CTS é de grande valor para o desenvolvimento das atividades propostas, capacitando os estudantes a reconhecer a importância do biocombustível obtido a partir do processo termoquímico de pirólise obtendo-se o óleo pirolítico do pneu e oferecendo a reutilização de um resíduo que seria descartado, conforme Alencar (2021).

3.2- Etapa da palestra sobre Pirólise de pneus usados e da atividade experimental de determinação do índice de acidez dos bio-óleos pirolíticos

Ao longo da apresentação da palestra com a temática do trabalho (2ª Etapa), onde foram apresentados os principais conceitos teóricos referentes à pirólise de resíduos sólidos e da aula experimental (3ª Etapa), foi perceptível o interesse e a participação dos alunos, com frequentes perguntas e aspectos de que estavam curiosos para observar a reação química entre os ácidos presentes nos bio-óleos e a base (NaOH). Todos se mostravam muito conscientes a respeito da reação química de neutralização, solubilidade do óleo no solvente empregado e os coeficientes estequiométricos da reação, evidenciando que os conceitos químicos abordados ao longo do ensino

Fundação Osório

Revista Científica

médio na disciplina química estavam bem trabalhados e conseguiam realizar as execuções sem grandes dificuldades.

Com a aula experimental (Figura 10), foi possível visualizar a aplicação desses conceitos e observar os fenômenos químicos de reação ácido-base através da mudança de coloração, devido a fenolftaleína. Com isso, rompe-se o ensino tradicional, onde o estudante não observa e não investiga o que é ensinado e foca somente nos conceitos matemáticos, criando alternativa a questionamentos científico e discussões baseadas em teoria e prática.

Figura 10 – Aula experimental de determinação do IAT em bio-óleos.

Fonte: Os autores.

Portanto, a justificativa da aula experimental é de que há maior promoção de caráter investigativo dos estudantes, contextualização dos conceitos químicos em áreas práticas, maior protagonismo do indivíduo em sua própria construção do conhecimento e estímulo a maior participação, algo conquistado por meio da curiosidade e percepção da aplicação dos conceitos

Fundação Osorio

Revista Científica

básicos da química na prática de titulação realizada (CORTELA & SANSON, 2019; BISPO & RODRIGUES, 2019; BRAGA & CARVALHO, 2021).

Na Tabela 1 abaixo destacam-se os resultados das análises de Índice de Acidez dos seguintes óleos: (1) óleo de soja virgem, (2) óleo de soja de fritura (usado), (3) óleo de pirólise do milho com sete dias de estocagem, (4) óleo de pirólise do milho recém obtido e (5) óleo de pirólise do pneu usado.

Tabela 1: Resultados das análises de Índice de Acidez dos nos diferentes bio-óleos pirolíticos.

Bio-óleo da pirólise de:	V(mL) de NaOH (titulação)	Índice de Acidez (mgKOH/g)
Óleo de soja virgem	0,2	2,7
Óleo de soja usado	0,8	18,7
Sabugo de milho 7dias	7,5	197,2
Sabugo de milho 24h	2,1	53,3
Pneu usado	0,3	5,3

Na comparação entre os bio-óleos obtidos na pirólise do sabugo de milho em 7 dias (3) com o bio-óleo do sabugo de milho 1 dia (4) pode-se destacar que: O bio-óleo obtido há 7 dias passou por um tempo maior em condições de armazenamento, o que pode ter levado à degradação de seus compostos químicos. No armazenamento, compostos ácidos, como ácidos livres e compostos fenólicos, podem se formar devido à quebra de suas estruturas originais, resultando em um aumento do índice de acidez. Este bio-óleo (3) obtido há sete dias esteve suscetível à oxidação quando exposto ao ar por este prolongado período. Nestas condições podem-se gerar ácidos carboxílicos a partir de compostos orgânicos instáveis, aumentando assim o índice de acidez (MANIKANDAN *et al.* 2023).

Após a pirólise, dependendo das condições de armazenamento, e de vários dias de estocagem, diversos produtos secundários podem ser formados. Alguns destes produtos, como

Fundação Osorio

Revista Científica

ácidos graxos ou fenóis, podem ser mais ácidos do que os compostos originais, contribuindo para o aumento do valor do índice de acidez. Bio-óleos são conhecidos por serem menos estáveis ao longo do tempo em comparação com biocombustíveis mais refinados. Em função da sua composição química complexa e variada, a composição do bio-óleo pode mudar significativamente durante o armazenamento, resultando em flutuações no índice de acidez, conforme a citação de (MATARRESE, *et al.* 2020). Em resumo, a diferença significativa no índice de acidez entre os dois bio-óleos pode ser atribuída a processos de degradação, oxidação e formação de compostos ácidos ao longo do tempo de armazenamento, que são mais pronunciados no bio-óleo mais antigo (de 7 dias) em comparação com o mais recente (de 1 dia).

Em relação aos óleos (1) e (2) pode-se afirmar que no óleo de soja virgem, o valor de 2,7 mg KOH/g é relativamente baixo e indica que o óleo estava em boas condições de estocagem, com a maioria dos ácidos graxos permanecendo ligados a glicerídeos. Essa baixa acidez é um sinal de frescor e boa qualidade do óleo, resultante de um processamento adequado e de armazenamento correto, sem elevadas temperaturas e condições oxidantes, conforme (CHE MAN *et al.*, 2021). Ainda de acordo com este mesmo autor, o valor de 18,7 mg KOH/g encontrado no Índice de Acidez do óleo de soja usado em frituras é significativamente mais alto, refletindo uma maior quantidade de ácidos graxos livres. Isso pode ser atribuído a processos de degradação que ocorrem durante a fritura, como a oxidação, a formação de produtos de degradação e a liberação de ácidos graxos livres devido à hidrólise dos triglicerídeos. Além disso, a fritura em altas temperaturas e a exposição ao oxigênio aumentam a formação de compostos ácidos indesejáveis que resultaram no aumento do valor deste Índice de Acidez.

Os baixos resultados do Índice de Acidez obtidos no óleo pirolítico da pirólise de pneus usados (I.A. = 5,3 mgKOH/g), sugerem a possibilidade do uso deste óleo de pirólise numa mistura (blender) com o querosene fóssil, conforme previsto pela norma ASTM D7566. Será preciso entretanto, mais pesquisas para garantir um melhoramento das propriedades deste óleo, garantindo a eficácia desse biocombustível como bioquerosene ou biocombustível drop-in (propriedades idênticas ao querosene fóssil dentro das especificações ASTM), conforme (MATARRESE, *et al.* 2020).

3.3- Respostas dos estudantes ao questionário final

De acordo com o as respostas do questionário foram obtidas as resoluções de 11 alunos por meio virtual. A primeira pergunta foi relacionada a respeito do fator determinante para a finalização da reação ácido-base realizada durante o processo de índice de acidez e 90,9% das respostas revelaram ser a mudança de coloração no erlenmeyer, conforme mostra a Figura 10.

Figura 10: Resultado das respostas dos alunos à pergunta “Que fator foi determinante para indicar a completa reação da solução de KOH da bureta com a acidez presente no óleo contido no Erlenmeyer durante a prática determinação de Índice de Acidez?”.

Fonte: Os autores.

Como percebe-se nas respostas obtidas, os alunos apresentaram resultado satisfatório para demonstrar que dominaram o conhecimento prático, reconhecendo a reação química ácido-base e como determinar a finalização do processo. A aula prática, de acordo com Cortela e Sanson (2019), proporciona um ambiente propício para os estudantes se motivarem e estimular a participação com maior envolvimento no conteúdo científico, devido a isso, a utilização do experimento se torna uma ferramenta de grande importância para os professores realizarem uma aula mais dinâmica, abordando conceitos científicos e rompendo o método tradicional de ensino, onde o professor detém

Fundação Osório

Revista Científica

o conhecimento e o aluno aprende de forma passiva, sem protagonismo na construção do seu conhecimento (LAMEU E ASSIS 2022; CORTELA E SANSON, 2019)

A questão formulada, conforme ilustra a Figura 11, está relacionada ao conceito de pirólise. De acordo com as resoluções obtidas pelos estudantes, o percentual de 72,7% dos discentes responderam ser um processo que produz uma fração líquida denominada bio-óleo e 27,3% responderam ser uma técnica de decomposição térmica com formação de gases e líquidos puros. A maioria dos estudantes demonstraram reconhecer o conceito correto de pirólise dentro das alternativas. De acordo com Cortela e Sanson (2019), a utilização de experimentação em sala de aula necessita de boa elaboração, para que os conteúdos científicos sejam abordados de forma conectada ao trabalho prático, evitando que seja apenas momento de descontração e distração. O emprego de aula experimental, quando bem planejado, estimula o interesse, a participação, maior engajamento dos estudantes no ensino e na construção do conhecimento e, o instrumento avaliativo, demonstrou que os discentes se mostraram atentos aos conceitos científicos abordados.

Figura 11: Resultado das respostas dos alunos à pergunta “Em relação ao conceito de PIRÓLISE pode-se afirmar que:”.

Fonte: Os autores.

Para Lameu e Assis (2022), o enfoque CTS no ensino de química não pode ser apenas pragmático, é preciso incentivar a tomada de decisão e busca do protagonismo do estudante nos temas científicos e sociais. Dessa forma, o objetivo é formar cidadãos críticos, informados e

Fundação Osorio

Revista Científica

alfabetizados cientificamente, com postura ativa na sociedade para questionar e não apenas em memorizar conteúdos para fazer provas escritas. Sob esse contexto, a questão mencionada na Figura 12, buscou aplicação do processo pirolítico em aplicação ambiental, em que 81,8% das respostas obtidas demonstrou que os discentes possuem conhecimento a respeito da importância da pirólise na conjuntura ambiental (LAMEU E ASSIS, 2022).

Segundo Attico Chassot (2003), é um analfabeto científico aquele que for incapaz de uma leitura do universo. Ou seja, é de crucial importância que o ensino de química esteja focado em formar alunos e alunas para compreenderem a ciência e suas manifestações no universo. Dessa forma, é possível colaborar e construir para que essas transformações que envolvem o contexto social sejam conduzidas para melhorar a qualidade de vida e resolver problemas do mundo, como os problemas ambientais (CHASSOT, 2003, CORTELA E SANSON 2019).

Figura 12: Resultado das respostas dos alunos à pergunta “Qual das alternativas abaixo não pode ser considerada uma vantagem da pirólise de pneus usados?”.

Fonte: Os autores

Entende-se ainda, conforme Santos (2011), que a educação no ensino de química necessita focar no desenvolvimento do indivíduo e no interesse dos estudantes em sua efetiva participação na sociedade. Isso pode ser realizado estimulando uma postura comprometida em realizar soluções para os problemas sociais e ambientais. Neste caso, de acordo com as respostas obtidas a respeito da vantagem do processo de pirólise em pneus usados, percebe-se que o ensino,

Fundação Osorio

Revista Científica

em sua concepção de educação científica e centrada no enfoque CTS obteve bons resultados na implicação de um olhar mais crítico para as consequências ambientais (SANTOS, 2011; CHASSOT, 2003; LAMEU E ASSIS, 2022).

3.4- Apresentação do trabalho pelos alunos na Feira de Ciências e Tecnologias da Fundação Osorio

Eventos como feiras, projetos e simpósios promovidos pelas escolas são importantes espaços para que ocorram interações produtivas entre os alunos e a Comunidade Escolar. Esses eventos possuem grande valor pedagógico, rompendo com o formalismo do processo habitual nas escolas e favorecendo o aperfeiçoamento das diferentes formas de comunicações: oral, escrita e visual. (DELLASEM & ALVES DE OLIVEIRA, 2023).

A etapa da apresentação do projeto pelos alunos na Feira de Ciências e Tecnologias da Fundação Osorio (Figuras 16 e 17) consistiu em um momento importante onde eles demonstraram muita empolgação. Eles tiveram a oportunidade de mostrar todo o trabalho e dedicação que colocaram no projeto para a Comunidade Escolar. Em suas apresentações, os alunos explicavam o objetivo do projeto, a metodologia aplicada, os resultados obtidos e as conclusões. Na concepção de ANJOS *et al.* (2025), as Feiras de Ciências são oportunidades de estimular e despertar o gosto pela pesquisa e afastar o estudante da postura de mero receptor do conhecimento pronto e acabado.

Figura 16 – Apresentação dos alunos na Feira de Ciências e Tecnologias da Fundação Osorio (1).

Fonte: Os autores.

Fundação Osório

Revista Científica

Figura 17 – Apresentação dos alunos na Feira de Ciências e Tecnologias da Fundação Osório (2).

Fonte: Os autores.

Nesta etapa, os alunos participantes do projeto puderam conscientizar os membros da Comunidade Escolar sobre a importância do processo de pirólise de pneus usados na reciclagem e no manejo sustentável de resíduos e seu potencial na geração de biocombustíveis. Foram discutidas questões diretamente relacionadas às implicações sociais e ambientais da ciência e da tecnologia, permitindo promover o desenvolvimento de atitudes e valores vinculados ao próprio cotidiano dos membros da comunidade escolar.

4- CONCLUSÕES

Conseguiu-se despertar a conscientização dos alunos sobre a importância da reciclagem e do manejo sustentável de resíduos, utilizando o processo de pirólise de pneus usados.

Foi possível integrar conhecimentos técnicos e científicos do processo de pirólise com princípios de sustentabilidade e educação ambiental em uma abordagem CTS; mostrando aos alunos como bem utilizar intervenções tecnológicas para resolver problemas ambientais.

A pirólise de pneus inservíveis oferece um caminho promissor para tratar um problema ambiental significativo, alinhando-se com princípios de sustentabilidade e economia circular, além de oferecer benefícios econômicos simultaneamente.

Fundação Osório

Revista Científica

A utilização de óleo pirolítico de pneus como uma fonte alternativa de bioquerosene é promissora, considerando sua composição química adequada e baixa acidez, além do impacto ambiental positivo associado ao seu aproveitamento.

A abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) desempenha um papel crucial na formação de uma consciência ambiental sólida entre os estudantes. Ao integrar conceitos de ciência e tecnologia com a realidade social, essa metodologia promove a conscientização sobre os impactos ambientais das ações humanas, incentivando os alunos a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades.

Ao fomentar tecnologias verdes, a abordagem CTS estimula a adoção de práticas sustentáveis e motiva ações individuais e coletivas que visam o desenvolvimento sustentável. Assim, essa perspectiva educacional não apenas prepara os estudantes para enfrentarem os desafios ambientais contemporâneos, mas também os capacita a contribuir ativamente para um futuro mais sustentável.

5- AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Fundação Osório (FO) por disponibilizar as suas instalações e ao Instituto Militar de Engenharia (IME) pela cessão de amostras de bio-óleos pirolíticos, materiais e reagentes que propiciaram a execução deste trabalho.

6- REFERÊNCIAS

Ahmed, M., Barakat, M., & Khedher, N. B. (2023). Evaluation of physicochemical properties and Total Acid Number of bio-oil from tire pyrolysis. **Waste Management & Research**, 41(1), 102-111. <https://doi.org/10.1177/0734242X221127442>

Bahl, A., & Jang, J. (2020). "Pyrolysis of Waste Tires: A Comprehensive Review." **Journal of Hazardous Materials**.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, [2018].

Fundação Osório

Revista Científica

BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 27 de abril de 1999.

BEZERRA, D. da S., Alves de Souza, P. S., & Merçon, F. (2021). Educação ambiental e ensino de química: incentivando a formação de atitudes e valores sustentáveis por meio do estudo de pilhas e baterias no ensino médio. *REVISTA CIENTÍFICA FUNDAÇÃO OSORIO*, 6(1), 72-85. Recuperado de <http://ebrevistas.eb.mil.br/rcfo/article/view/8922>

BOCCHI, Nerilso; FERRACIN, Luiz Carlos; BIAGGIO, Sonia Regina. Pilhas e baterias: funcionamento e impacto ambiental. *Química Nova na escola*, v. 11, n. 3, p. 3-9, 2000.

BORGES, JOÃO CARLOS; PRESA, SOLANGE DE ALMEIDA DA BOIT; COSTA, SAMUEL. Geração de energia em larga escala por usinas termelétricas: uma questão sociocientífica no ensino de física. *Revista Práxis*, v. 11, n. 2, p. 1-10, 2019.

BRAGA, MERCIA CRISTINA FÉLIX TEIXEIRA; CARVALHO, REGINA SIMPLÍCIO. Ensinando termodinâmica através de uma sequência de ensino investigativa. *Experiências em Ensino de Ciências*, v. 16, n. 2, p. 144-163, 2021.

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. *Diário Oficial da União*. Brasília, DF, 1996.

BRASIL. Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4281.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%204.281%2C%20DE%2025,que%20lhe%20confere%20o%20art.> Acesso em: 12 fev. 2020.

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Resolução Nº02 de 15 de junho de 2012. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp002_12.pdf> Acesso em: 18 mar. 2020.

Fundação Osório

Revista Científica

BRASIL. **Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010.**

Disponível em: <[Che Man, Y.B., & Taufiq-Yap, Y.H. \(2021\). "Quality Improvement of Used Frying Oils: Influence of Natural Antioxidants". **Foods**, 10\(4\): 797. DOI: \[HYPERLINK "https://doi.org/10.3390/foods10040797"\]\(https://doi.org/10.3390/foods10040797\)](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.305%2C%20DE%202%20DE%20AGOSTO%20DE%202010.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de,1998%3B%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%A2ncias.&text=Art.&text=%C2%A7%20o%20Esta%20Lei,s%C3%A3o%20regulados%20por%20legisla%C3%A7%C3%A3o%20espec%C3%ADfica.> Acesso em: 21 mar. 2020.</p>
</div>
<div data-bbox=)

Dell Asem, Érica C. de A., & Alves de Oliveira, M. de F. (2023). Análise das Estratégias Didáticas Desenvolvidas na Disciplina Ciências a Partir das Percepções dos Estudantes. *REVISTA CIENTÍFICA FUNDAÇÃO OSÓRIO*, 8(1), 139-155. Recuperado de <https://ebrevistas.eb.mil.br/rcfo/article/view/12237>

GUPTA, V. K. et al. Potential of activated carbon from waste rubber tire for the adsorption of phenolics: effect of pre-treatment conditions. *Journal of Colloid and Interface Science*, v. 417 p. 420-430, 2014. DOI: 10.1016/j.jcis.2013.11.067.

Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos
 MANIKANDAN, G.; KANNA, P.R.; TALER, D.; SOBOTA, T. **Review of Waste Cooking Oil (WCO) as a Feedstock for Biofuel—Indian Perspective.** *Energies* **2023**, *16*, 1739. <https://doi.org/10.3390/en16041739>

MATARRESE, G., et al. (2020). "Characterization of Advanced Oxidation Products in Used Cooking Oils and Their Potential Health Effects". **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, 68(26): 7364-7371. DOI: [HYPERLINK "https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c01380"](https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c01380)

RAJ, TIRATH; CHANDRASEKHAR, K.; NARESH KUMAR, A.; KIM, SANG-HYOUN.
Lignocellulosic biomass as renewable feedstock for

Fundação Osório

Revista Científica

biodegradable and recyclable plastics production: A sustainable approach. School of Civil and Environmental Engineering, Yonsei University, Seoul, 03722, Republic of Korea, 2022.

SANTOS, ANA PAULA B.; PINTO, ANGELO, C. Biodiesel: Uma alternativa de combustível limpo. **Química Nova na Escola**, v. 31, n. 1, p. 58-62, 2009.

SOUZA, JORGE RAIMUNDO DA TRINDADE; BRITO, LICURGO PEIXITO. Influência do conteúdo de química na elaboração de questões do novo ENEM associadas ao enfoque CTS.

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, v. 18, n. 2, p.699-726, 2018.

Standard Test Method for Acid and Base Number by Color-Indicator Titration, ASTM D 974-97.

STRIEDER, R. B.; KAWAMURA, M.R.D. Educação CTS: parâmetros e propósitos brasileiros, 2017 / Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia.

DOI: <https://doi.org/10.5007/1982-5153.2017v10n1p27>

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Scrap tires: basic information. 2019. Disponível em: <https://archive.epa.gov/epawaste/conservation/materials/tires/web/html/basic.html>.

Acesso em: 18 de mai. 2019.

Zhang, Y., Liu, X., Wang, Y., & Chen, H. (2022). Characterization and comparison of bio-oils derived from waste tire pyrolysis and biomass gasification. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 161, 105417. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2022.105417>